

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИДАГИ ТЕМИР ЙЎЛЛАР
СОҲАСИГА ОИД МАТЕРИАЛЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШ
МУАММОСИ**

ОЗОДБЕК РАДЖАБОВ

**ЎзМУ “Жаҳон тарихи” кафедраси катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори**

Аннотация: Жаҳон мамлакатлари ўртасида интеграция жараёнлари кундан-кунга ривожланиб, такомиллашиб бораётган бугунги кунда ички ва ташқи коммуникация алоқалари, инфратузилма масалаларини тадқиқ этиш долзарб вазифага айланиб бормоқда. Мамлакатларнинг иқтисодий салоҳиятини белгилашда транспорт ва инфратузилма тармоқлари билан аҳолининг қамраб олиниши даражасига алоҳида индекс сифатида эътибор қаратилиши одат тусига кирган. Айни пайтда транспорт тизими, хусусан, темир йўллар тармоғи давлатларнинг нафақат иқтисодий ҳолатига, балки, аҳоли турмуш тарзига ҳам ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатиб келмоқда. Йўловчи ва юк қатновида энг қулай ва нисбатан ресурс тежовчи тармоқ шубҳасиз темир йўллар тизимидир. Айниқса, халқаро транзит савдо йўлларида узокда жойлашган минтақа ва мамлакатлар иқтисодиётида темир йўллар аҳамияти янада юқорида.

Дунёда муайян мамлакат ёки минтақаларнинг коммуникация ва транспорт тузилмалари йўналишларида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу жумладан, Марказий Осиё минтақасининг моддий ва кишилик ресурсларига энг бой ҳудуди ҳисобланган Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, халқ хўжалиги тармоқларининг собиқ совет давридаги ахволи, жумладан, транспорт тизими, темир йўлларнинг республика иқтисодий ҳаётида тутган ўрни, ривожланиш босқичлари, тармоқнинг саноатдаги мавқеи, аҳолининг турмуш даражасига таъсири, темир йўл шахобчалари ва тармоқ йўлларининг такомиллашуви жараёнлари

каби муаммоларни устувор мавзулар сифатида ўрганаётганлиги муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда темир йўл тизимини такомиллаштириш ҳамда аҳоли, тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган темир йўл хизматлари сифатини яхшилаш масалаларига алоҳида аҳамият берилмоқда. Хусусан, Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясининг 36-мақсадида “шаҳарлараро ва шаҳар атрофи темир йўл қатновлари жозибадорлигини ошириш, Транспорт ва логистика хизматлари бозори ва инфратузилмасини ривожлантириш, темир йўл инфратузилмасини электрлаштириш даражасини 60 фоизга етказиш ва автомобиль йўллари тармоғини жадал ривожлантириш”[1] каби вазифалар кўрсатиб ўтилганлиги эътиборга моликдир. Зеро, мазкур жараёнда муаммонинг тарихий таҳлилинини холисона тадқиқ этиш муҳим саналади. Мамлакат иқтисодиётида ўзига хос ўрин эгаллаган темир йўл транспортини жаҳон стандартларига мослаштириш, шунингдек, темир йўл транспорти ходимларининг малакасини ошириш, темир йўлчиларнинг меҳнатларини муносиб рағбатлантириш мақсадида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.

1925–1945 йилларда Ўзбекистонда темир йўллар тармоғининг аҳволи ва муаммоларига оид архив ҳужжатлари, жумладан, Ўзбекистон Миллий архивининг 11 та фондидаги 90 га яқин йиғма жилдларида материаллар мавжуд[2]. Шунингдек, тадқиқотда даврий матбуот материаллари, статистик материаллар, расмий ҳисоботлардан фойдаланилганлиги ҳамда манбалар турининг кенглиги тадқиқотда қўйилган масалаларни қиёсий таҳлил этиш имконини бериб, тадқиқот натижаларининг ишончлилигини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикасининг “Электрон ҳужжатлар айланиши тўғрисида”ги, “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги, “Архив иши тўғрисида”ги Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.08.2008 йилдаги “Корея Республикаси ҳукуматининг грант маблағларини жалб этган ҳолда Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивларини реконструкция қилиш ҳамда уларни техник модернизациялаш чора-тадбирлари

тўғрисида”ги ПҚ-949-сон қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2008-йил 26-августдаги “Ўзбекистон Республикасида архив ишини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 194-сон, 2012-йил 5-апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида архив ишини такомиллаштириш тўғрисида”ги 101-сон қарорлари асосида, шунингдек, “Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари комплекси мажлиси”нинг 12.01.2015-йилдаги № 09-08/08-28-сон баёни (2 – банд 1 – хат бошиси) кўрсатмасига биноан давлат архивларида алоҳида қимматли архив ҳужжатларини рақамлаштириш ишларини тизимли ташкил этиш ишлари бошлаб юборилган.

Рақамлаштириш орқали давлат сақловидаги алоҳида қимматли ҳужжатларнинг Рақамли фонди шакллантирилади. Рақамли фонд икки қисмдан иборат бўлади: электрон фойдаланиш фонди; электрон захира фонди.

Электрон фойдаланиш фонди архив ҳужжатларининг аслидан фойдаланиш жараёнларида моддий асосига жисмоний зарар етказилишини олдини олиш мақсадида яратилади. Электрон фойдаланиш фонди архив ҳужжатларининг аслининг ўрнига кенг фойдаланиш учун мўлжалланган электрон шаклда (“User format”) нусхаларидан (образларидан) ташкил топган рақамли шаклдаги ҳужжатлар мажмуи сифатида шакллантирилади[3].

Электрон захира фонди махсус (“Master format”) шаклда рақамлаштирилган асл архив ҳужжатларининг электрон нусхаларидан иборат болиб, мазкур фонддан фақат мақсадли равишда - Электрон фойдаланиш фонди шикастланган ёки ишдан чиққан ҳолларда уларни қайта тиклаш мақсадидагина қўлланадиган рақамли шаклдаги ҳужжатлар мажмуи сифатида шакллантирилади.

Мазмун ва матн жиҳатдан, шу жумладан, электрон образларнинг кўриниши бўйича Электрон захира фонди ва Электрон фойдаланиш фондларидаги ҳужжатлар ҳеч қандай фарқ қилмаслиги керак. Жараёндаги

кейинги босқич Рақамли фондни яратиш ҳисобланади. Архивнинг рақамли фондини шакллантириш қуйидаги даврларда амалга оширилади:

а) 2015-2017 йиллар мобайнида:

- ўрнатилган тартибда тасдиқланган йиллик иш режалари ва дастурлари бўйича алоҳида қимматли ҳужжатларни рақамлаштириш;
- буюртма асосида нусха тайёрлаб бериладиган ҳужжатларни рақамлаштириш.

б) 2018 йилдан бошлаб:

- архивда режа асосида аниқланаётган алоҳида қимматли ҳужжатларни рақамлаштириб бориш;
- кўп фойдаланилаётган фондлар ҳужжатларини рақамлаштириб бориш;
- буюртма асосида нусха тайёрлаб бериладиган ҳужжатларни рақамлаштириш.

Архивнинг рақамли фондини шакллантириб бориш қуйидаги технологик жараёнларни ўз ичига олади:

а) ҳужжатларни рақамлаштириш учун ажратиб олиш.

Архив “Ўзархив” агентлиги томонидан 2015-2017 йиллар учун тасдиқланган Режа-дастур асосида календар йилининг ҳар бир ойи кесимидаги ўз режасини ишлаб чиқади. Мазкур режа асосида архив сақловхонаси ўзининг кунлик режаларини ишлаб чиқади ва шу асосда рақамлаштириладиган ҳужжатларни ажратиб боради. Рақамлаштиришга ажратилган ҳужжатлар тегишли ҳисоб журналида қайд этиб борилади;

б) ҳужжатларни рақамлаштириш:

Сақловхонадан рақамлаштириш учун ажратиб олинган ҳужжатлар рақамлаштириш ишлари олиб бориладиган хонага етказилади ва бу ишларни олиб бораётган операторга жилдларни варақма-варақ санаб топширилади ҳамда фойдаланиш учун бериладиган китоб тегишли ёзувлар киритилади;

Рақамлаштиришга олинган ҳужжатлар тегишли қурилмалар ёрдамида мастер форматда рақамлаштирилади. Электрон образларнинг Мастер формати учун тавсия этиладиган шакл - ТИФФ шакли ҳисобланади.

Рақамлаштириш натижасида олинган ҳужжатнинг электрон образи асл ҳужжат билан солиштириб чиқилади. Рақамлаштириш натижасида олинган электрон образ ва асл ҳужжат ўртасида тасвир ва матн жиҳатдан ҳеч қандай тафовут бўлмаслиги лозим. Олинган электрон образ тасвирида муайян тафовут (матн тўлиқ бўлмаслиги, айрим ҳужжатнинг участкалари ноаниқ ёки ўқиб бўлмайдиган бўлиб қолган бўлса ва шу каби техник нуқсонлар) аниқланса асл ҳужжат қайта сканердан ўтказилади.

Электрон образ асл ҳужжатдаги билан бир хиллиги аниқлангандан сўнг тегишли электрон базага библиографик ёзувлар билан киритиб чиқилади. Библиографик ёзувлар киритиб бўлингандан сўнг йиғма жилднинг орқа муқовасининг юқори қисмига жилд варақлари тўлиқ рақамлаштирилганлигини билдирувчи “Р” ёзуви, рақамлаштирилган сана, рақамлаштирилган варақларга оид файллар махсус электрон базага киритилган бўлса электрон базанинг номи, киритилмай алоҳида директорияда жойлаштирилган бўлса, файлнинг номланиши ёзиб қўйилади.

Рақамлаштиришдан муваффақиятли ўтган ҳужжатлар тегишли журналларга қайд этиш билан сақловхоналарга қайтарилади. Сақловхода ҳужжатларни топширишдаги каби жилд варақларини бирма-бир кўриб олинади ва орқа муқовага тегишли ёзувлар киритилганлиги текшириб жилдни қабул қилиб олади.

Хулоса қилиб айтганда темир йўл соҳасига оид ҳужжатларни рақамлаштириш соҳа тарихига қизиқувчи тадқиқотчиларга енгиллик яратиб, иш унумдорлигини оширишга катта ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг

Тараққиёт Стратегияси тўғрисида»ги Фармони //

<https://lex.uz/uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Миллий архиви. Р.9-фонд, Р.10-фонд, Р.3-фонд, Р.2231-фонд, Р.29-фонд, Р.86-фонд, Р.90-фонд, Р.95-фонд, Р.837-фонд, Р.2585-фонд, Р.1621-фонд.
3. “Ўзбекистон Республикасида архив ишини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори //https://lex.uz/uz/docs/4311093